

Avaliação de Protocolos *Multicast*

Artur H. Kronbauer^{1*}, Maria I. C. Cabral^{2†}, and Joberto S. B. Martins^{2‡}

Telebahia, Salvador, Bahia, Brasil

arturhk@telebahia.com.br

Universidade Federal da Paraíba - UFPb, Campina Grande, PB, Brasil

izabel@dsc.ufpb.br; joberto@dsc.ufpb.br

Abstract

With the development of new computer network applications based on TCP/IP protocols we need to improve the performance of these protocols to match the new application demands. In order to provide these enhancements, research and developments on TCP/IP is under way for new mechanisms to reduce the use of bandwidth as much as possible. Accordingly, a new concept called multicast traffic has been developed to transmit data from one location to many others. This paper evaluates some multicast protocols that are being developed currently with respect to the routing mechanism focusing on the average delay time, the behavior of the routing tables, the use and overloading of the links. This allows to choose the most adequate protocol given the requirements of each topology of the network and the resources available.

Palavras-Chave: Simulação, *Multicast*, Protocolos *Multicast*, Roteamento *Multicast*, MO-SPF, PIM-SM, CBT.

1 Introdução

A família de protocolos TCP/IP (*Transmission Control Protocol/ Internet Protocol*) [1] [2] tem sido comumente utilizada em Intranets, Extranets e na Internet. Nela, continuamente, tem sido acrescentadas facilidades que procuram viabilizar a implantação de novas aplicações (multimídia, tempo real, outras) [3].

Uma das facilidades ora acrescentada é a comunicação *multicast* utilizando a classe D de endereçamento IP. Nesse tipo de comunicação, o fluxo de informações gerado por uma determinada origem atinge um ou mais hospedeiros (*hosts*) associados a um grupo de destino, fazendo com que não transitem pacotes idênticos pelo mesmo enlace e replicando-os somente quando necessário.

Alguns dos ganhos e finalidades da comunicação *multicast* são:

- Facilitar o trabalho do hospedeiro que está enviando um pacote para vários destinatários;
- Aliviar a sobrecarga dos hospedeiros que não precisam receber pacotes; e
- Dar oportunidade a um hospedeiro de se integrar a um ou mais grupos *multicast*, e aliviar a sobrecarga dos enlaces que estão transferindo as informações [4].

A implementação da técnica *multicast* exige funções básicas que devem ser incorporadas às estações (computadores e roteadores) em uma rede TCP/IP. Elas são incorporadas através

*Kronbauer, Artur está com a TELEBAHIA

†Cabral, Maria I. está com a UFPb

‡Martins, Joberto está com a UFPB/GRC - Grupo de Redes de Computadores

do *Internet Group Management Protocol* (IGMP) desenvolvido para fazer o gerenciamento dos grupos *multicast* em conjunto com os protocolos de roteamento *Distance Vector Multicast Routing Protocol* (DVMRP) [5], *Multicast Extensions Open Shortest Path First* (MOSPF) [6], *Core Based Tree* (CBT) [7], *Protocol Independent Multicast - Sparse Mode* (PIM-SM) [8] e *Protocol Independent Multicast - Dense Mode* (PIM-DM) [9].

Vários trabalhos estão sendo propostos para desenvolver, avaliar e identificar as possíveis facilidades adicionais a serem implementadas nos protocolos de roteamento *multicast*, principalmente, após as primeiras implementações em Intranets e no *Backbone Multicast* (MBONE) [10].

Neste contexto, simulamos um cenário baseado na estrutura das redes TCP/IP, utilizando alguns sítios da Rede Nacional de Pesquisa (RNP) [11], observando a sua topologia e a capacidade dos enlaces disponíveis. Medidas de desempenho relevantes obtidas, a partir das simulações realizadas, foram analisadas e comparadas a fim de se observar as vantagens e desvantagens de cada protocolo simulado.

O restante desse artigo está organizado da seguinte forma: a seção 2 aborda o protocolo para gerência de grupos *multicast* IGMP. A seção 3 descreve os protocolos de roteamento *multicast* MOSPF, CBT e PIM-SM. A seção 4 apresenta o cenário e os parâmetros considerados nas simulações realizadas. A seção 5 mostra os resultados das medidas de desempenho e das comparações realizadas referentes aos protocolos simulados MOSPF, PIM-SM e CBT. Finalmente, a seção 5 apresenta as considerações finais desse trabalho.

2 Protocolo para a Gerência de Grupos *Multicast*

É de responsabilidade dos hospedeiros informarem aos roteadores sobre a sua participação em grupos *multicast*, possibilitando-os assim, contactarem outros roteadores, passando informações sobre as associações existentes, de forma que facilite o estabelecimento das rotas.

O protocolo padrão para realizar esta tarefa é o IGMP [12] o qual, conceitualmente, possui três fases:

- A primeira fase se caracteriza pela escolha do *Designated Router* (DR), ao qual vai ser atribuída a responsabilidade de desempenhar as funções do protocolo IGMP do lado dos roteadores.
 - A escolha ocorre após a troca de mensagens *Hello* entre os roteadores vizinhos. O emissor com maior endereço IP assume as funções de DR. Além disso, cada roteador conectado à rede de múltiplos acessos envia mensagens *Hello* periodicamente, para adaptar-se às trocas de estado dos roteadores, conforme mostra a Figura 1.
- A segunda fase se caracteriza pela associação de um hospedeiro a um par (*Grupo, Fonte*). Para esta associação é necessário que o hospedeiro envie uma mensagem *Inclusion Group Source Respond* após o recebimento de uma mensagem *Host Membership Query* vinda do DR, indicando um par (*Grupo, Fonte*), conforme ilustrado na Figura 2.
 - Após a troca das mensagens, é incrementado um apontador para o par (*Grupo, Fonte*) na base de dados de grupos local, permitindo com isso que a rede receba as informações *multicast* destinadas ao par (*Grupo, Fonte*).
- A terceira fase é determinada pela observação da permanência dos hospedeiros nas associações estabelecidas e no processo de desassociação a um par (*Grupo, Fonte*). Isso ocorre em intervalos de tempo, através da geração da mensagem *Host Membership Query*, por

parte do DR, que pode ocasionar três comportamentos diferentes nos hospedeiros que estão associados à rede local. Os comportamentos são os seguintes:

1. Uma nova associação, como vimos na segunda fase;
2. Uma desassociação explícita, através da mensagem *Exclusion Group Source Respond*, gerada por um hospedeiro da rede local, ocasionando um decremento no apontador do par (*Grupo, Fonte*) dentro da base de dados de grupos local, conforme ilustrado na Figura 3; e
3. Uma desassociação integral do par (*Grupo, Fonte*), indicado na mensagem *Host Membership Query*, caso não ocorra resposta por parte dos hospedeiro da rede.

Figure 1: Escolha do *Designated Router* - DR

Uma desassociação explícita pode ocasionar uma desassociação integral quando o contador para o par (*Grupo, Fonte*) em questão, ficar com seu valor igual a zero.

3 Protocolos para Roteamento *Multicast*

Os protocolos de roteamento realizam a função de atualizar as tabelas de rotas para a entrega de pacotes entre dois ou mais pontos, no momento em que ocorrem problemas em um enlace, ou no momento em que um novo hospedeiro deseja associar-se a um grupo *multicast*.

A escolha dos protocolos inseridos no escopo deste artigo foi definida de acordo com a filosofia utilizada para a construção das árvores de roteamento. Existem três técnicas para a construção dessas árvores:

- A árvore *Shortest Path Tree* (SPT);
- A árvore *Rendezvous Point Tree* (RPT) [13]; e
- Uma técnica híbrida, utilizando inicialmente a árvore RPT e após a árvore SPT.

Figure 2: Associação a um Par (*Grupo, Fonte*)

Figure 3: Desassociação de um Hospedeiro de um Par (*Grupo, Fonte*)

A árvore SPT é construída de acordo com o menor caminho entre a origem e os destinos. Por outro lado, a árvore RPT é construída tomando como base um roteador central que recebe todas as mensagens e as envia para os destinos de um grupo.

Dessa forma, escolhemos o *Multicast Extensions Open Shortest Path First* (MOSPF) por utilizar a árvore SPT, o *Core Based Tree* (CBT) por utilizar a árvore RPT e o *Protocol Independent Multicast - Sparse Mode* (PIM-SM) por utilizar a técnica híbrida.

3.1 Protocolo *Multicast Extensions Open Shortest Path First* (MOSPF)

Os roteadores utilizando o MOSPF possuem uma imagem da topologia da rede, de acordo com as designações do protocolo de roteamento *Open Shortest Path First* (OSPF - Protocolo *unicast*) [14], especialmente construído para distribuir informações da topologia entre roteadores de um mesmo sistema autônomo (AS - *Autonomous System*).

Os roteadores MOSPF utilizam-se do IGMP para monitorar as redes ligadas diretamente a eles, permitindo assim, que sejam criadas as tabelas de roteamento, onde são mantidos os membros de um determinado grupo e especificado o roteador local que será responsável pela entrega dos pacotes *multicast* a esses membros.

Para que os roteadores possam manter as tabelas de roteamento é escolhido um roteador MOSPF, chamado *Designated Router* (DR), que envia mensagens IGMP à rede, perguntando se existem membros de um determinado par (*Grupo, Fonte*) e espera por mensagens IGMP de resposta, as quais servem para a atualização das tabelas de roteamento.

O DR é responsável ainda pela transferência via *flooding* das informações existentes nas tabelas aos outros roteadores no domínio OSPF, assegurando com isso, que todos os pacotes originados remotamente possam ser transmitidos a outros membros de um determinado par (*Grupo, Fonte*). Isso é possível pela criação da árvore SPT entre uma fonte de um grupo e seus demais membros.

Cada árvore SPT é construída sob demanda, quando o primeiro pacote atinge um membro do par (*Grupo, Fonte*) destino. Após a construção da árvore, inicia-se o processo de poda dos galhos que não são necessários para a transferência dos pacotes. Se algum roteador desejar receber os pacotes após ter sido podado, ele deve notificar seus vizinhos através de um pedido de reenxerto [15]. A Figura 4 ilustra um exemplo de uma árvore SPT.

Figure 4: Árvore SPT (*Spanning Tree*)

3.2 Protocolo *Core Based Tree*

O protocolo CBT foi concebido com a intenção principal de aumentar a escalabilidade apresentada nos protocolos que constroem árvores de roteamento para cada fonte *multicast*. A abordagem consiste em implementar uma única árvore de roteamento para cada grupo, que será utilizada por todas as fontes desse grupo.

As fontes enviam seus dados para o roteador central (também chamado de *Rendezvous Point* - RP), como se estivessem enviando pacotes *unicast*. Quando esses pacotes chegam ao roteador

central, são disseminados aos demais roteadores pertencentes ao grupo, que por sua vez usam o identificador de grupo (número IP do grupo), como um índice para encontrar nas tabelas de roteamento as interfaces que devem receber o pacote.

O CBT constrói e mantém uma árvore de distribuição *multicast* somente para alcançar redes que possuem membros associados a um grupo. Para alcançar este objetivo, os hospedeiros expressam seu interesse em juntar-se a um grupo, através de respostas a perguntas IGMP feitas pelo DR.

O roteador, ao receber as respostas IGMP dos hospedeiros ligados diretamente a ele, gera uma mensagem requisitando aos seus vizinhos o estabelecimento de um caminho para a entrega das mensagens *multicast* vindas do RP. Seus vizinhos atualizam suas tabelas de roteamento e enviam de volta uma mensagem confirmando o estabelecimento do caminho entre o RP e o roteador requisitante (Figura 5).

Figure 5: Árvore RPT (*Rendezvous Point Tree*)

Essas etapas servem para definir a árvore de roteamento *multicast* relacionada ao grupo especificado e ajustar as tabelas de roteamento *multicast*, definindo o grupo, a interface de chegada e as interfaces de saída, conhecidas no CBT como pai e filhos respectivamente. As notificações de poda são definidas pelos roteadores filhos, indicando que não possuem interesse em receber pacotes de um determinado grupo [7] [16].

3.3 *Protocol Independent Multicast - Sparse Mode (PIM-SM)*

O PIM-SM usa a abordagem do CBT, no sentido de definir para cada grupo o conceito de RP [17], onde receptores se encontram com novas fontes. O precursor de um grupo designa um RP primário e uma pequena lista ordenada de RPs alternativos.

Os hospedeiros que desejam fazer parte de um grupo mandam mensagens explícitas de associação aos roteadores que estão no caminho do RP escolhido. Para isso, ele cria um cartão com informações para a entrada *multicast*, denominada de entrada $(*,G)$, por onde serão enviados os pacotes.

Quando não existirem mais membros locais conectados ao grupo, o DR fica sabendo através do IGMP. Se não houver *downstream* necessitando de pacotes do par $(Grupo, Fonte)$, a entrada $(*,G)$ é removida. Quando um hospedeiro inicia a transmissão de pacotes de dados *multicast* para um grupo, inicialmente, seu DR entrega cada pacote ao RP, encapsulando-os em pacotes *unicast*. O RP desencapsula os pacotes e os envia para os membros do grupo pela árvore RPT.

Para aumentar a eficiência do protocolo, quando uma fonte está transmitindo um número significativo de pacotes de dados, os roteadores com receptores locais podem juntar-se a esta

fonte específica, pela árvore SPT, criando a entrada (S, G) .

A política recomendada é que, inicialmente, seja feita a troca para a árvore SPT após receber um número significativo de pacotes de dados de uma fonte particular durante um intervalo específico de tempo. Para realizar essa política, o roteador monitora os pacotes de dados gerados pela fonte, obtendo a taxa de dados produzida, oportunizando a tomada da decisão sobre qual a árvore de distribuição que será usada.

Para que um novo membro possa associar-se a um determinado grupo, no qual o estado de poda tenha sido estabelecido, é necessário que o estado atual seja erradicado, possibilitando que os pacotes cheguem até novos membros [8].

4 Cenário e Parâmetro da Simulação

A implementação *multicast* pode ser desenvolvida sobre várias tecnologias de rede, entre elas podemos destacar *Frame Relay* [18], SMDS (*Switched Multimegabit Data Service*) [19], ATM (*Asynchronous Transfer Mode*) [20], ISDN (*Integrated Services Digital Network*) [21], Ethernet [22], *Token Ring* [23], entre outras. Todas estas tecnologias usualmente habilitam a família de protocolos TCP/IP para trabalhar em conjunto com os seus protocolos nativos [24] (Figura 6).

Figure 6: Interoperabilidade entre Tecnologias de Rede

O cenário para os modelos dos protocolos simulados foi construído com base no *backbone* da RNP (Figura 7), do qual, consideraremos sua topologia, a taxa de tráfego atual gerada na rede, as velocidades de comunicação entre os roteadores que compõem o *backbone* e as funcionalidades dos protocolos utilizados atualmente, além de incorporarmos as funcionalidades dos protocolos *multicast*, os quais são de interesse para as nossas avaliações.

Para simular os protocolos de roteamento em rede TCP/IP abordados neste artigo, foi desenvolvido o Simulador de Protocolo *Multicast* (SPM), implementado em Linguagem de Programação C [25], em ambiente Windows. Mais detalhes do SPM podem ser encontrados em [26] [27].

Simulamos os protocolos de roteamento MOSPF, PIM-SM e CBT, a fim de contribuir com os estudos de desempenho dos protocolos *multicast*, no que diz respeito à geração de tráfego, atrasos médios, tamanho das tabelas de roteamento e ocupação dos enlaces.

4.1 Especificação dos Parâmetros Utilizados

A topologia de rede para os modelos de protocolos *multicast* simulados considera 10 sítios do *backbone* da RNP. Os roteadores são definidos de acordo com a nomenclatura indicada na Tabela 1.

- Escolhemos 19 por ser o número máximo de grupos suportados pelo simulador utilizado.
- Roteador *Rendezvous Point*:
 - Escolhemos o mesmo RP nos protocolos PIM-SM e CBT para possibilitar a avaliação com a mesma parametrização. Além disso, usamos o RP fixo, para facilitar a implementação de ambos os modelos. A escolha de Brasília (6) como RP, foi em função do seu número de conexões com outros sítios e posição do roteador no cenário da RNP.
- Atraso do Roteador:
 - Definimos um atraso de 1 mili-segundo para a manipulação de um pacote, ou seja, o tempo gasto para o roteador decidir em que enlace ou em quais enlaces deve colocar o pacote, de acordo com sua tabela de rotas.
- Tempo de Simulação:
 - Escolhemos 1 hora por ser um tempo razoável de simulação e por não acarretar impactos na obtenção dos resultados.
- Tamanho dos Pacotes de Dados:
 - Definimos um tamanho de 512 octetos (bytes), por ser um valor utilizado em algumas aplicações. Entretanto este valor apresenta variações de aplicação para aplicação, além de variar de acordo com a quantidade de informações que se quer transferir.
- Tamanho dos Pacotes de Sinalização:
 - Definimos um tamanho de 128 octetos (bytes), por ser um tamanho usual das mensagens que os protocolos *multicast* usam para desempenhar suas funções. Entretanto podem ocorrer variações deste tamanho, de acordo com a quantidade de informações que um roteador tem que transferir.
- Tamanho do *Buffer* dos Roteadores:
 - Este parâmetro pode ser configurado pelo gerente da rede de acordo com as necessidades de tráfego que passa pelo roteador. Em nossas simulações utilizamos o valor de 5 Kbytes, o que dá a possibilidade de armazenar até 10 pacotes de dados simultaneamente.
- Quantidade de Pacotes por Rajada:
 - Este parâmetro é muito variado, pois representa o tamanho de uma rajada multimídia, que está relacionada com as ações executadas em um determinado momento em uma aplicação de vídeo conferência, por exemplo. Definimos o valor de 10 pacotes de dados.
- Intervalo entre Pulsos:
 - Definimos este parâmetro com o valor de 150, para que tenhamos uma quantidade de aproximadamente 30.000 bits/s saindo de cada roteador.
- Probabilidade de Pacotes *Multicast*:

- Definimos 20% do tráfego gerado como sendo *multicast*.
- Probabilidade de Novo Grupo:
 - Definimos 20% de probabilidade de ser gerado um pacote *multicast* para um novo grupo.
- Probabilidade de mesma Fonte:
 - Definimos 80% de probabilidade de ser gerado um pacote *multicast* por uma fonte já existente.
- Tempo entre *Query*:
 - Este parâmetro foi escolhido de acordo com o padrão do protocolo IGMP, que define que uma mensagem de *Query* deve ser gerada a cada 60 segundos [4].
- Tempo entre *Respond*:
 - Este parâmetro foi definido como 40 mili-segundos em função de ser um valor válido pela definição do protocolo IGMP [4].
- Capacidade dos Enlaces:
 - Estes parâmetros foram definidos em função da capacidade dos enlaces do *backbone* da RNP.

Informações complementares sobre os parâmetros de simulação podem ser encontrados em [26].

5 Avaliação dos Resultados

Os resultados obtidos através de simulações nos permitem inferir sobre o comportamento de um determinado sistema em função dos parâmetros de entrada determinados para a execução de um modelo. Em muitos casos os resultados são fundamentais para a definição das exigências para a implantação, descoberta de erros, verificação de futuras necessidades, estimativas de custos e avaliação da performance do sistema.

Todos os resultados que são apresentados nesta seção representam valores médios calculados a partir de amostragens obtidas após a execução de 35 simulações para cada protocolo. Os modelos dos protocolos de interesse foram simulados pelo Simulador de Protocolo *Multicast* (SPM).

Nesses modelos, os enlaces não apresentam problemas (falhas, por exemplo) no decorrer das simulações, sendo os grupos *multicast* gerados e atualizados dinamicamente em intervalos de tempo definidos pelo protocolo IGMP.

Seguem as medidas de desempenho de interesse para as análises e comparações dos protocolos MOSPF, PIM-SM e CBT.

Figure 8: Tráfego Gerado

5.1 Geração de Tráfego

As medidas apresentadas na Figura 8, permitem identificar o comportamento do tráfego *unicast*, *multicast* e de sinalização que são gerados, permitindo com isso, identificar o custo que cada protocolo requer para entregar os pacotes a todos os destinos de um par (*Grupo*, *Fonte*) e a quantidade de pacotes de sinalização necessária para o funcionamento dos mesmos.

Podemos observar que o número de pacotes *unicast* é semelhante em todos os protocolos. Por outro lado, as diferenças apresentadas no tráfego *multicast*, estão relacionadas com a forma de contagem do tráfego gerado, já que os pacotes são calculados de acordo com as replicações sofridas para atingir todos os destinos de um grupo, conforme ilustrado na Figura 9.

Figure 9: Forma de Contagem dos Pacotes *Multicast*

O CBT apresenta maior tráfego *multicast* devido ao fato de manter sempre a árvore de entrega pelo *Rendezvous Point*, não utilizando assim, na maioria das vezes, o menor caminho entre uma fonte e os destinos, o que exige maior número de replicações dos pacotes.

O número de pacotes de sinalização gerados pelo CBT é menor que nos outros protocolos. A explicação está relacionada com a concepção do CBT, que não possui controle de fontes individuais, mas simplesmente o controle por grupo, desta forma reduzindo a quantidade dos pacotes de sinalização [16].

5.2 Atraso Médio

O estabelecimento de uma fonte nos permite identificar o tempo gasto em mili-segundos para que uma fonte se junte a um grupo *multicast* e comece a transmitir seus pacotes, e o atraso médio fim a fim nos permite identificar o tempo médio necessário para que os hospedeiros recebam um pacote *multicast* de uma determinada fonte.

Com essas duas medidas, apresentadas na Figura 10, podemos identificar a rapidez da entrega *multicast* dos protocolos investigados.

Figure 10: Atraso Médio

Devido às trocas de caminho para a entrega de pacotes, primeiramente pela árvore RPT e após pela árvore SPT, o PIM-SM apresenta o maior atraso para estabelecimento de uma fonte, considerando que o simulador usado foi desenvolvido para somar os dois atrasos referentes às trocas mencionadas.

Outro fator que pode aumentar o atraso no estabelecimento de uma fonte é a implementação de árvores de distribuição pelo RP, já que os hospedeiros devem anunciar ao RP que desejam ser fontes, e esse por sua vez é que vai disseminar a informação aos demais roteadores. Isso causa um atraso maior do que se a própria fonte disseminasse a informação, como acontece com o MOSPF. Esta é uma das justificativas do atraso maior do CBT em relação ao MOSPF.

O atraso fim a fim apresentado no CBT, justifica-se devido à utilização do RP, pois não usa o menor caminho e, conseqüentemente, sofre um maior atraso. Os outros dois protocolos se assemelham muito, já que na maior parte do tempo trabalham com a árvore SPT.

5.3 Comportamento das Tabelas de Roteamento

Essas medidas, apresentadas na Figura 11, nos permitem identificar o tamanho máximo que as tabelas de roteamento atingem para cada protocolo permitindo, desta forma, que sejam analisados a ocupação de memória, velocidade de processamento para recuperação das informações e desempenho do sistema operacional, visando o encaminhamento correto dos pacotes com o menor atraso possível.

Figure 11: Tamanho das Tabelas de Roteamento

O protocolo CBT implementa um controle de tráfego *multicast* por grupo. Dessa forma, o máximo de entradas em uma tabela de roteamento é o número máximo de grupos simultâneos [7], que em nossa simulação foi considerado 19.

Os protocolos MOSPF e PIM-SM controlam o tráfego *multicast* por fonte, o que aumenta consideravelmente as entradas em uma tabela de roteamento [8]. Assim, o tamanho máximo de uma tabela de roteamento para esses protocolos é a quantidade de grupos possíveis simultaneamente, multiplicado pelo número de roteadores que estão sendo considerados (levando em conta que todos os roteadores podem ter fontes de um determinado grupo ligadas diretamente a ele). No nosso caso temos 19 grupos e 10 roteadores, o que dá um total de 190 entradas no máximo para cada roteador.

Podemos observar que o roteador 6 é o que possui mais entradas em todos os protocolos, devido a sua posição geográfica no *backbone* e ao fato de ser escolhido como RP para o protocolo CBT e PIM-SM.

O impacto ocasionado por tabelas grandes pode ser determinante para a baixa performance dos serviços *multicast*, além de acarretar a necessidade do uso de equipamentos providos de muitos recursos computacionais e grande capacidade de armazenamento, tornando mais dispendiosa financeiramente a aquisição de novos equipamentos e inviabilizando a utilização de equipamentos antigos.

5.4 Ocupação dos Enlaces

Essas medidas, mostradas nas Figuras 12, 13 e 14, permitem a identificação da performance dos protocolos MOSPF, PIM-SM e CBT respectivamente, em relação à melhor distribuição do

tráfego para atingir todos os destinos de um grupo *multicast*. Isso é importante para identificar quais os protocolos que geram maior saturação nos enlaces de uma rede.

Figure 12: Ocupação dos enlaces no MOSPF

Os protocolos MOSPF e PIM-SM apresentam comportamentos semelhantes na distribuição do tráfego entre os enlaces, inclusive apresentam perdas de pacotes (*overflow*) nos enlaces de baixa velocidade.

Por outro lado, o CBT apresenta uma concentração de tráfego muito grande em alguns enlaces, o que poderia causar perda de pacotes.

Figure 13: Ocupação dos enlaces no CBT

Figure 14: Ocupação dos enlaces no PIM-SM

Estas observações nos levam a considerar o projeto da rede em função da utilização ou não de tráfego *multicast* e, no caso de adoção deste serviço, a escolha do protocolo que melhor se adapte as restrições de velocidade dos enlaces disponíveis, de acordo com a forma de montagem das árvores *multicast* (árvore SPT, árvore RPT ou forma híbrida).

O enlace ligando Rio de Janeiro a São Paulo (10:8-9) e o enlace ligando São Paulo a Porto Alegre (11:9-10) são pouco utilizados no CBT, pois não fazem parte da árvore de entrega *multicast*, montada pelo RP, desta forma, não são utilizados para a transferência de pacotes *multicast* e de sinalização, limitando-se apenas à transferência *unicast*, como podemos observar na Figura 15.

Figure 15: Controle de Ocupação do Enlace entre São Paulo e Porto Alegre

Nos três protocolos, os enlaces mais utilizados foram:

- Recife a Brasília (4:4-6);
- Brasília a Belo Horizonte (6:6-7); e

- Belo Horizonte ao Rio de Janeiro (9:7-8).

Na Figura 16, mostramos a ocupação do enlace entre Brasília e Belo Horizonte para salientarmos a sobrecarga que um enlace pode sofrer por protocolos que utilizam a concepção de RP permanente. Neste caso, o protocolo CBT apresenta aproximadamente o dobro da utilização dos outros dois protocolos.

Figure 16: Controle de Ocupação do Enlace entre Brasília e Belo Horizonte

6 Conclusão

Com o desenvolvimento das tecnologias de rede e sua adoção na concepção de novos serviços e produtos, a cada dia, convivemos mais frequentemente com recursos computacionais interligados em rede, tornando indispensável a preocupação com a qualidade dos serviços oferecidos e a necessidade do surgimento de novos protocolos que minimizem o desperdício de recursos numa rede.

De acordo com essa preocupação iminente, comparamos nesse artigo algumas técnicas *multicast*, usada para a transferência de informações (pacotes) de uma origem a vários destinos, possibilitando o desenvolvimento de novos produtos e serviços, com baixo consumo de recursos.

Para definirmos um ambiente que trouxesse as características das redes TCP/IP, utilizamos a RNP como cenário, com o intuito de analisar os novos protocolos e o impacto causado por estes em alguns enlaces do cenário proposto, gerando desta forma, observações que possam vir a ser relevantes durante a implementação do *multicast* para permitir a passagem de tráfego multimídia.

Pela análise feita após os resultados das simulação, apresentamos abaixo as principais observações obtidas em relação aos protocolos simulados:

Pacotes Investigados	MOSPF	PIM-SM	CBT
Replicação de Pacotes	Baixa	Média	Alta
Tráfego de Sinalização	Alto	Alto	Baixo
Atraso Médio para Estabelecimento de Fonte	Baixo	Alto	Médio
Atraso Médio Fim a Fim	Baixo	Baixo	Alto
Utilização de Recursos do Roteador	Alta	Alta	Baixa
Concentração de Tráfego	Baixa	Baixa	Alta
Complexidade de Implementação	Média	Alta	Baixa

Table 3: Tabela Comparativa entre os Protocolos abordados

- As árvores de distribuição *multicast*, montadas pelo menor caminho, são mais eficientes que as árvores RPT, devido ao menor número de replicações que um pacote *multicast* sofre para atingir o seu destino.
- Os protocolos que controlam o tráfego *multicast*, de acordo com a fonte e grupo, precisam trocar mais informações (geram mais pacotes de sinalização) entre os roteadores do que os protocolos que controlam o tráfego *multicast* de acordo com o grupo simplesmente, porém perdem em termos de flexibilidade no caso de determinados hospedeiros necessitarem receber tráfego *multicast* de algumas fontes apenas, e não de todas as fontes que compõem o grupo.
- O atraso para estabelecimento de fontes aumenta, caso haja um intermediário (RP) entre a fonte e os demais hospedeiros, já que existe a necessidade da disseminação da informação pelo RP e não diretamente da nova fonte.
- No caso de protocolos que mudam a árvore de roteamento *multicast* após uma determinada carga de tráfego, o atraso para estabelecimento de fontes aumenta, pois é necessário estabelecer duas vezes o caminho até os membros.
- O atraso fim a fim está relacionado com o congestionamento dos enlaces e com o caminho percorrido pelos pacotes, desta forma, protocolos que implementam RP apresentam maior atraso fim a fim devido à concentração de tráfego em determinados enlaces e, na maioria dos casos, não utilizarem o menor caminho para a entrega dos pacotes da origem até o destino.
- A memória que um roteador deve possuir para armazenar as informações de roteamento está relacionada com o número de entradas que uma tabela possa vir a ter. Desta forma, os protocolos que possuem controle de tráfego *multicast* por grupo e fonte necessitam de muito mais memória que os protocolos que controlam o tráfego por grupo.
- Outra consideração importante é a velocidade de processamento que um roteador deve possuir no caso de pesquisas em tabelas que são muito grandes. A performance de roteadores implementados com o MOSPF e PIM-SM deve ser alta, para não haver problemas de processamento e possível perda de pacotes que possuem restrição de tempo para chegarem a seus destinos.

A Tabela 3 apresenta um quadro comparativo entre os três protocolos abordados:

Acreditamos que nos próximos anos, inúmeras redes no mundo serão implementadas com recursos *multicast*, inicialmente nas Intranets e após na Internet, assim novos trabalhos devem ser desenvolvidos para dar continuidade às pesquisas hoje em andamento. Neste sentido, este

documento não tem a finalidade de esgotar um assunto tão amplo como é a técnica *multicast*, entretanto esperamos que sirva como apoio ao desenvolvimento de outros trabalhos e na tomada de decisões durante a escolha do protocolo que melhor se encaixa aos recursos de rede disponíveis.

References

- [1] Douglas Comer and David L. Stevens. *Internetworking with TCP/IP*. Prentice Hall, 1991.
- [2] William Giozza and Joberto S. B. Martins. Redes de Computadores. In *International Symposium on Information and Coding Theory (ISICT)*, pages 1–45, Campinas, Brazil, July 1987. Sociedade Brasileira de Telecomunicações (SBT).
- [3] José Eduardo Malta de Sá Brandão and Joberto S. B. Martins. Um Mecanismo de Gerenciamento de Recursos em Redes Compartilhadas com Integração de Serviços. In *Anais do II Seminaire Franco-Bresilien sur l'Architecture des Systemas Distribues*, pages 449–461, Fortaleza, 1997.
- [4] S. E. Deering. Host Extensions for IP Multicasting. Request for Comments RFC 1112, IETF - Internet Engineering Task Force, 1989. Library Catalog: tools.ietf.org.
- [5] T. Pusateri. Distance Vector Multicast Routing Protocol - DVMRP Version 3. Technical Report RFC Internet-Draft Report, IETF - Internet Engineering Task Force, 1998.
- [6] Sanjoy Paul. Multicast Extensions to Open Shortest Path First (MOSPF). *Multicasting on the Internet and its Applications*, pages 39–52, 1998. Publisher: Springer, Boston, MA.
- [7] A. Ballardie. Core Based Trees (CBT version 2) Multicast Routing - Protocol Specification. RFC - Request for Comments RFC 2189, IETF - Internet Engineering Task Force, 1997. Library Catalog: tools.ietf.org.
- [8] Dino Farinacci, Ahmed Helmy, Van Jacobson, Mark Handley, Liming Wei, David Thaler, and Puneet Sharma. Protocol Independent Multicast-Sparse Mode (PIM-SM): Protocol Specification. Technical Report RFC 2117, IETF - Internet Engineering Task Force, 1997. Library Catalog: tools.ietf.org.
- [9] Sanjoy Paul. Protocol Independent Multicast (PIM). *Multicasting on the Internet and its Applications*, pages 53–72, 1998. Publisher: Springer, Boston, MA.
- [10] Hans Eriksson. Mbone: The Multicast Backbone. *Communications of the ACM*, 37(8):54, August 1994.
- [11] RNP Rede Nacional de Pesquisa. Relatório de Atividades. Technical Report, RNP - Rede Nacional de Pesquisa, Rio de Janeiro, Brazil, 1997.
- [12] I. Kouvelas, B. Cain, B. Fenner, S. Deering, and A. Thyagarajan. Internet Group Management Protocol - Version 3. RFC - Request for Comments draft-ietf-idmr-igmp-v3-00, IETF - Internet Engineering Task Force, 1997. Library Catalog: tools.ietf.org.
- [13] D Estrin, M Handley, A Helmy, P Huang, and D Thaler. A dynamic bootstrap mechanism for rendezvous-based multicast routing. submitted to iee. *ACM Transactions on Networking*. URL http://www.usc.edu/dept/cs/technical_reports.html, 1997.
- [14] Sidhu Deepinder, Fu Tayang, Abdallah Shukri, Nair Raj, and Coltun Rob. Open Shortest Path First (OSPF) Routing Protocol Simulation. *ACM SIGCOMM Computer Communication Review*, October 1993. Publisher: ACM PUB27 New York, NY, USA.
- [15] John Joy. Multicast Extensions to OSPF. RFC - Request for Comments RFC 1584, IETF - Internet Engineering Task Force, 1994. Library Catalog: tools.ietf.org.
- [16] A. Ballardie. Core Based Trees (CBT) Multicast Routing Architecture. RFC - Request for Comments RFC 2201, IETF - Internet Engineering Task Force, 1997. Library Catalog: tools.ietf.org.
- [17] Chuck Semeria and Thomas Maufer. Introduction to IP Multicast Routing. RFC - Request for Comments Draft-ietf-mboned-intro-multicast-03, IETF - Internet Engineering Task Force, 1997. Library Catalog: tools.ietf.org.

- [18] Joberto S. B. Martins. A Integração dos Sistemas e a Comunicação de Dados na Empresa. *DATANNEWS*, pages 14–17, 1991.
- [19] D. J. Lewis, D. Mack-Smith, and B. C. Poole. Four years of the Switched Multi-megabit Data Service. *BT Technology Journal*, 16(1):16–24, January 1998.
- [20] S. Poretsky and T. Gannon. An Algorithm for Connection Precedence and Preemption in Asynchronous Transfer Mode (ATM) Networks. volume 1, pages 299–303 vol.1, June 1998.
- [21] ISO-IEC. Information Technology — Configuration of Customer Premises Cabling (CPC) for Applications — Part 2: Integrated Services Digital Network (ISDN). Technical Report ISO/IEC 14709-2:1998, International Organisation for Standardization - ISO, 1998. Library Catalog: www.iso.org.
- [22] Robert M. Metcalfe and David R. Boggs. Ethernet: Distributed Packet Switching for Local Computer Networks. *Communications of ACM*, 19:395–403, 1976.
- [23] W. Bux. Token-Ring Local-Area Networks and Their Performance. *Proceedings of the IEEE*, 77(2):238–256, February 1989.
- [24] Joberto S B Martins. Interconexão de Redes: Tecnologias e Protocolos para a Integração Corporativa. In *Anais do XXIV Congresso Nacional de Informática (SUCESU)*, pages 1–6, São Paulo, 1991. SUCESU.
- [25] Brian Kernighan and Dennis Ritchie. *The C Programming Language*. Prentice-Hall, 1978.
- [26] Artur Henrique Krombauer. *Avaliação de Protocolos Multicast em Redes TCP-IP*. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal da Paraíba - UFPB, Campina Grande, 1998.
- [27] Artur H. Kronbauer, Maria I. C. Cabral, and Joberto S. B. Martins. Simulação de Protocolos Multicast. Technical Report RT3-97, UFPB - Grupo de Redes de Computadores, Campina Grande, PB, 1997.